

УЎТ: 633.111.1; 631.527.3

**ТУРЛИ ЭКОЛОГИК-ГЕОГРАФИК МИНТАҚАЛАРГА МАНСУБ ЮМШОҚ
БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИ ДОН ТАРКИБИДАГИ ТЕМИР МИҚДОРINI
ЎРГАНИШ**

Д.Жўраев, қ.х.ф.д, катта илмий ходим

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Бугунги кунда ер юзида содир бўлаётган глобал иқлим ўзгариши республикаимиз худудида етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ва сифатига ўз салбий таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, об-ҳавонинг сўнги йилларда кетма-кет қурғоқчил келиши, йиллик ёғин миқдорини ўртача кўп йиллик ёғин миқдорига нисбатан анча кам бўлаётганлиги, баҳор ойларининг охирида содир бўлаётган кучли иссиқлик лалмикор майдонлар шароитида етиштирилаётган кузги юмшоқ буғдой ўсиши ва ривожланишига, дон ҳосилдорлигига ва унинг сифатига жиддий зарар етказмоқда. Юқоридагиларни инобатга олиб, суғориладиган майдонлар тупроқ иқлим шароитига мос бўлган, сувсизликка чидамли кузги юмшоқ буғдойнинг (*Triticum aestivum* L.) янги нав ва тизмаларини танлаш илмий тадқиқоти давомида 45 та нав ва тизмалар синовдан ўтказилди. Тадқиқот давомида кузги юмшоқ буғдойнинг ривожланиш фазалари, биометрик кўрсаткичлари, ҳосилдорлик элементлари, дон сифат кўрсаткичлари, темир тўплаш хусусияти юқори бўлган тизмалар танлаб олинди.

Калит сўзлар. Кузги юмшоқ буғдой, нав, тизма, ҳосилдорлик, оқсил, клейковина, темир миқдори.

Аннотация. Современное глобальное изменение климата оказывает негативное влияние на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, выращиваемых в нашей стране. В частности, погода в последние годы стала засушливой, количество годовых осадков значительно меньше среднего многолетнего количества осадков, а сильная жара, возникающая в конце весенних месяцев, серьезно влияет на рост и развитие озимая мягкая пшеница, урожайность зерна и его качество наносят ущерб. Учитывая вышеизложенное, в ходе научных исследований по селекции новых сортов и линий засухоустойчивой озимой мягкой пшеницы (*Triticum aestivum* L.), подходящих к почвенно-климатическим условиям орошаемых территорий, было опробовано 35 сортов и линий. В ходе исследований были выбраны фазы развития осенней мягкой пшеницы, биометрические показатели, элементы продуктивности, показатели качества зерна и гребни с высокими железонакопляющими свойствами.

Ключевые слова. Озимая мягкая пшеница, сорт, гребень, урожайность, белок, клейковина, содержание железа.

Abstract. Today's global climate change has a negative impact on the productivity and quality of agricultural crops grown in our country. In particular, the weather has become dry in recent years, the amount of annual precipitation is much less than the average amount of precipitation for many years, and the strong heat that occurs at the end of the spring months seriously affects the growth and development of winter soft wheat, grain yield and its quality. is causing damage. Taking into account the above, 35 varieties and lines were tested during the scientific research on the selection of new varieties and lines of drought-resistant winter soft wheat (*Triticum aestivum* L.) suitable for the soil and climatic conditions of irrigated areas. During the research, the development phases of autumn soft wheat, biometric indicators, productivity elements, grain quality indicators, and ridges with high iron accumulation properties were selected.

Key words. Winter bread wheat, variety, line, yield, protein, gluten, iron content.

Буғдой (*Triticum aestivum* L.) дунё кишлок хўжалигида энг муҳим бошоқли дон экинларидан бири ҳисобланади. Дунё бўйича ҳар йили 704 миллион тонна дон ҳосили етиштирилади. Юмшоқ буғдой жами экин майдонларининг 17 фоизини эгаллайди.

Турли минтақаларда юқори ҳосил ва сифатли дон етиштириш учун тупроқ-иклим шароитларининг ҳисобга олиб илмий асосланган ҳолда минтақа шароитларига мос, барқарор ҳосил берадиган, дон сифат кўрсаткичлари ўзгармас бошобили дон экинлари навларни яратиш ва жойлаштириш муҳим аҳамиятга эга [1, 5].

Буғдой донида 11-20% оксил, 63-74% крахмал, 2% атрофида мой шунча клетчатка ва кул бор. Буғдой сифатини белгилайдиган муҳим кўрсаткичлар донда оксил ва клейковина мавжудлиги, оксил микдори буғдой қўлланиш доирасини аниқлайди. Масалан, нонвойчиликда 14-15% оксил бор, макарон маҳсулотларини тайёрлашда 17-18% оксил бор дон керак. Энг катта қийматга юқори сифатли кучли, қимматли ва қаттиқ буғдой навлари эга. Юмшоқ буғдойни ун кучига (кучли, ўрта ва суст) қараб синфга бўлиш асосида дондаги оксил, клейковина ва клейковина сифати ётади [2, 3, 4].

Кучли буғдойга фақатгина юмшоқ буғдойнинг донида 14% оксил, 28% сифатига кўра биринчи гуруҳ клейковина бор навлари киритилади. Клейковиналар юқори сифатли нон (катта хажмли ва серғовак)ни нафақат тоза кўринишда, бали унга кучсиз буғдойлар кўшганда ҳам бера олиши керак [6].

Кучли буғдой кучсиз буғдойни яхшилаш қобилятига эга бўлганлиги учун яхшиловчи дейишади. Ўртача буғдойга донида 11,0-13,9% оксил, 25-27% клейковинаси (сифат бўйича 2 гуруҳ) борлари киритилади, яхши нонвойчилик хусусиятларга эга, лекин кучсиз буғдой унини яхшиламайди.

Кучсиз буғдойлар 11% дан кам оксил, 25% дан кам (учинчи гуруҳ сифатига кўра) клейковиналарга эга. Кучсиз буғдой ундан паст сифатли нон чиқади, хаамири кўпчимайди, кўтарилмайди, нони зич бўлиб, қаттиқ бўлади. Шунинг учун бундай унларга фақат кучли буғдойлар кўшилиши керак, шундагина талабга мувофиқ нон тайёрланади.

Оксил таркибига тупроқ иклим шароитлари таъсир қилади. Донли экинларни экишда Шимолдан Жанубга ва Ғарбдан Шарққа томон юрганга унинг таркибидаги оксил моддаси ортиб боради. Доннинг сифатига ҳавонинг намлиги, қуёш нурунинг тушиши, азот таркиби ва агротехник тадбирлар таъсир кўрсатади. Масалан, баҳорги буғдойнинг таркибидаги оксил моддаси шимоли-ғарбий худудларда 12,0% ни ташкил этади, қуёш нури кам бўлган Англия шароитида эса буғдойлар таркибидаги оксил 10-11% бўлиб, уларни ем-хашак сифатида ишлатиш мумкин. Жанубий минтақаларда юмшоқ буғдойда оксил микдори 14-16%, қаттиқ буғдойларда 18-20% гача боради.

Озиқ-овқат, нон, макарон ва кондитер маҳсулотларидан ташқари буғдойдан спирт, крахмал, декстрин олинади. Кепак маҳсулоти ва сомонидан чорва хайвонларини боқишда кенг фойдаланилади. 100 кг буғдой донида 117, сомонида эса 30 озуқа бирлиги бор. Пичандан чорванинг тагига тўшалади, юқори сифатли қоғоз маҳсулотини олишда, бош кийимларни ишлаб чиқаришда, сават тўқишда ҳамда қурилиш материали сифатида ҳам ишлатилади.

Олиб борилган тадқиқот Қарши туманидаги Я. Омонов худудида жойлашган бўлиб, тупроғи оч тусли бўз тупроқ ҳисобланади. Қашқадарё вилоятидаги жами ер майдонининг 19,2% ни ташкил этади. Шундан суғориладиган майдон 24,6% ни ташкил этади.

Назорат нав синаш кўчатзори 45 та нав ва тизма бўлиб, 10м² 2 қайтариқда экиб ўрганилди. Нав ва намуналарнинг уни чиқиши 11-13 октябрга қадар давом этганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон ва Антонина навлари 12- октябрда униб чикди. 8 та намуна 11-октябрда униб чиқганлиги кузатилди.

Турли экологик-географик минтақаларга мансуб юмшоқ буғдой нав ва тизмалари ўсув даври давомийлиги (Қарши 2021-2022 йй).

Plots	Entry	Нав номи	Униб чиқиш, сана	Туплаш, сана	Найчала ш, сана	Бошоқла ш, сана	Бошоқла шгача бўлган	Тўлиқ пишиш, сана	Веgetация даври, кун
1	1	Ғозғон (ст)	12 окт	15 ноя	7 фев	10 апр	180	3 июн	234
2	37	KR20-27-FAWIR-67	12 окт	15 ноя	8 янв	2 апр	172	3 июн	234
3	2	Антонина (ст)	12 окт	15 ноя	14 фев	7 апр	178	2 июн	233
4	29	KR20-BWF5IR-3301	11 окт	18 ноя	16 фев	4 апр	175	3 июн	235
5	38	KR20-27-FAWIR-73	12 окт	8 ноя	10 фев	5 апр	175	3 июн	234
6	12	KR20-BWF5IR-2083	12 окт	19 ноя	2 фев	5 апр	176	3 июн	235
7	21	KR20-BWF5IR-2460	11 окт	16 ноя	2 фев	4 апр	176	5 июн	237
8	30	KR20-BWF5IR-3380	12 окт	15 ноя	9 фев	2 апр	172	5 июн	236
9	13	KR20-BWF5IR-2095	11 окт	18 ноя	14 фев	5 апр	176	1 июн	233
10	22	KR20-BWF5IR-2625	11 окт	18 ноя	16 фев	6 апр	177	4 июн	236
11	31	KR20-BWF5IR-3529	13 окт	16 ноя	16 фев	5 апр	174	2 июн	233
12	40	KR20-27-FAWIR-84	12 окт	19 ноя	13 янв	5 апр	175	7 июн	238
13	5	KR20-BWF5IR-94	12 окт	19 ноя	8 янв	7 апр	177	6 июн	237
14	14	KR20-BWF5IR-2113	11 окт	16 ноя	7 фев	5 апр	176	3 июн	236
15	32	KR20-27-FAWIR-27	11 окт	18 ноя	1 фев	5 апр	176	4 июн	236
16	6	KR20-BWF5IR-144	11 окт	16 ноя	15 фев	3 апр	174	4 июн	236
17	42	KR20-27-FAWIR-138	12 окт	19 ноя	12 янв	3 апр	173	4 июн	235
18	34	KR20-27-FAWIR-39	11 окт	17 ноя	14 фев	3 апр	174	1 июн	233
19	43	KR20-27-FAWIR-142	12 окт	17 ноя	11 янв	2 апр	172	2 июн	233
20	35	KR20-27-FAWIR-46	12 окт	16 ноя	1 фев	3 апр	174	1 июн	233
21	44	KR20-27-FAWIR-154	12 окт	17 ноя	12 янв	8 апр	178	3 июн	234
22	9	KR20-BWF5IR-246	13 окт	19 ноя	7 фев	3 апр	173	3 июн	234
23	27	KR20-BWF5IR-3235	12 окт	15 ноя	10 фев	3 апр	173	2 июн	233
		Энг кичик кўрсаткич	11 окт	8 ноя	8 янв	2 апр	172	1 июн	233
		Ўрғача кўрсаткич	11 окт	16 ноя	1 фев	4 апр	175	3 июн	234
		Энг юқори кўрсаткич	13 окт	19 ноя	16 фев	10 апр	180	7 июн	238

Туплаш даврида ўсимлик ўсишдан тўхтайтиди, ҳароратнинг совиши натижасида асосий поядан ён поялар ўсиб чиқади. Туплаш даври 8- ноябрдан 19- ноябргача давом этганлиги кузатилди. Ғозғон ва Антонина навлари 15- ноябрда туплади Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-73 тизмаси 8- ноябрда туплашга ўтиб эртачи туплаганлиги кузатилди (жадвал 1).

Найчалаш фазасида юмшоқ буғдой нав ва намуналарда ўсимлик ўсиш нуктаси ўсишда давом этади. Ушбу жараёнда бошоқнинг шаклланиши вужудга келади. Нав ва намуналарда найчалаш даври 8- январдан, 16-февралгача давом этди. Бошоқлаш даври 2-10 апрелгача давом этганлиги изоҳланди.

Униб чиқишдан бошоқлашгача бўлган кун 172-180 кунгача давом этди. Андоза Ғозғон нави 180 кун, Антонина нави 178 кунда бошоқлаганлиги изоҳланди. Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-67, KR20-BWF5IR-3380 намунамиз 172 кунда бошоқлашга ўтди. Тўлиқ пишиш 1-7 июнга қадар давом этди. Нав ва намуналарнинг униб чиқишдан пишишгача бўлган кун 233-238 кунгача давом этганлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан тизмалар 2-3 кун фарқ оралиғида пишишгани аниқланди.

Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг ўсимлик бўйи кўрсаткичи аниқланганда 91,5-123,0 см гача бўлганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон нави 104,0 см, Антонина нави 98,5 см бўлганлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан KR20-BWF5IR-2460 тизмаси 120,0 см, KR20-27-FAWIR-46 тизмаси 123, 0 см бўлиб юқори кўрсаткич кўрсатганлиги изоҳланди. Охириги бўйин узунлиги нав ва тизмаларда 35,0-51,0 см бўлиб, андоза Ғозғон навига нисбатан 5 та тизма, Антонина навига нисбатан эса 10 тизма юқори натижа

кўрсатганлиги кузатилди. Бошоқ узунлиги ўсимликда ҳосил элементнинг бир қисми бўлиб хизмат қилади. Нав ва тизмаларда бошоқнинг узунлиги 10,5-13,0 см гача бўлганлиги аниқланди. Бошоқчалар сони эса 19-23 донагача андоза Ғозғон навида ушбу кўрсаткич 21 дона, Антонина навида эса 22 дона бошоқчалар борлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан KR20-BWF5IR-3529 тизмасида 23 дона бошоқчалар бўлиб 1-2 дона фарк билан юқори кўрсаткич кўрсатганлиги изохланди (жадвал 2).

Жадвал 2

Турли экологик-географик минтақаларга мансуб юмшоқ буғдой нав ва тизмалари биометрик кўрсаткичлари (Қарши 2021-2022 йй).

Plots	Entry	Нав номи	Ўсимлик бўйи, см	Охири бўғин узунлиги, см	Бошоқ узунлиги, см	Бошоқчалар сони, дона	Ўтиб қолишга чидамлилиги, фоиз
1	1	Ғозғон (ст)	104,0	41,5	12,0	21	10
2	37	KR20-27-FAWIR-67	108,5	37,5	11,0	22	5
3	2	Антонина (ст)	98,5	35,0	10,5	22	25
4	29	KR20-BWF5IR-3301	108,0	45,5	12,0	22	18
5	38	KR20-27-FAWIR-73	108,5	38,0	11,0	20	25
6	12	KR20-BWF5IR-2083	115,0	40,0	10,5	20	13
7	21	KR20-BWF5IR-2460	120,0	51,0	13,0	21	15
8	30	KR20-BWF5IR-3380	114,5	37,5	10,5	22	25
9	13	KR20-BWF5IR-2095	110,5	42,5	11,5	20	25
10	22	KR20-BWF5IR-2625	96,5	38,0	10,5	20	3
11	31	KR20-BWF5IR-3529	103,0	40,0	12,5	23	8
12	40	KR20-27-FAWIR-84	111,5	37,0	10,5	19	5
13	5	KR20-BWF5IR-94	108,5	41,5	11,0	21	5
14	14	KR20-BWF5IR-2113	112,5	43,5	12,5	21	20
15	32	KR20-27-FAWIR-27	101,5	41,0	11,0	20	3
16	6	KR20-BWF5IR-144	106,0	40,5	12,0	21	8
17	42	KR20-27-FAWIR-138	96,5	42,0	10,5	20	10
18	34	KR20-27-FAWIR-39	112,0	43,0	11,5	21	10
19	43	KR20-27-FAWIR-142	91,5	35,0	11,0	21	15
20	35	KR20-27-FAWIR-46	123,0	42,0	10,5	21	15
21	44	KR20-27-FAWIR-154	110,0	38,5	11,0	21	40
22	9	KR20-BWF5IR-246	100,0	36,5	11,5	22	15
23	27	KR20-BWF5IR-3235	106,5	41,5	10,5	21	15
Энг кичик кўрсаткич			91,5	35,0	10,5	19	3
Ўртача кўрсаткич			107,2	40,4	11,2	21	14
Энг юқори кўрсаткич			123,0	51,0	13,0	23	40

Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларда ўтиб қолишга чидамлилиги фоиз ҳисобида баҳоланганда нав ва тизмаларда 3-40 фоизгача бўлганлиги кузатилди.

Андоза Ғозғон нави ўтиб қолишга чидамлилиги 10 фоиз, Антонина нави эса 25 фоиз. Андоза навларга нисбатан KR20-27-FAWIR-154 тизмаси 40 фоиз бўлиб, юқори кўрсаткич кўрсатганлиги кузатилди.

Қурғоқчилик таъсирида ҳосилдорликнинг пасайишига, ўсиш нуқталарининг тўхташи, ўсимлик барг юзасида ассимиляция жараёнлари қисқариши сабаб бўлган. Об-ҳавонинг қурғоқчил бўлиши, доннинг ялтироқлигига, дон сифатига, дон таркибидаги турли азотли бирикмаларга салбий таъсир этади. Нав ва тизмаларда ҳосилдорлик кўрсаткичи аниқланганда 59,7-96,7 ц/га бўлганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон нави 80,5 ц/га, Антонина нави эса 76,9 ц/га. Андоза навларга нисбатан KR20-27-FAWIR-67 тизмаси 90,9 ц/га, KR20-BWF5IR-2113 тизмаси 96,7 ц/га бўлиб юқори кўрсаткич кўрсатганлиги кузатилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи бўйича Доспехов методи бўйича статистик таҳлил

натижалари амалга оширилганда тажрибадаги кичик хатолик 0,888 % ташкил этиб ижобий натижа кўрсатганлиги кузатилди (жадвал 3).

Дон шаклланишида 1000 дона дон вазнининг юқори бўлиши мўл ва барқарор ҳосил олишини ҳал қилувчи белгисидир. Тупроқда намлик етишмаслиги, юқори ҳарорат, замбуруғ касалликлари билан зарарланиш 1000 дона дон вазнини камайишига олиб келади. Нав ва тизмаларда 1000 дона дон вазни 33,8-43,2 гр гача бўлганлиги кузатилди. Андоза Ғозгон навига нисбатан 14 та тизма, Антонина навига нисбатан 3 та тизма юқори кўрсаткич кўрсатганлиги кузатилди.

Жадвал 3

Турли экологик-географик минтақаларга мансуб юмшоқ буғдой нав ва тизмалари дон сифат кўрсаткичлари (Қарши 2021-2022 йй).

Plots	Entry	Нав номи	Ҳосилдорлик, ц/га	1000 та дон вазни, гр	Дон натураси, гр/л	Оқсил миқдори, %	Клейкови на миқдори, %	ИДК	Дон шишаси оналиги, %
1	1	Ғозгон (сг)	80,5	33,8	783,5	17,3	28,1	98,0	73,0
2	37	KR20-27-FAWIR-67	90,9	36,0	783,0	19,3	26,6	105,3	61,0
3	2	Антонина (сг)	76,9	41,7	818,5	17,7	31,2	96,0	76,3
4	29	KR20-BWF5IR-3301	76,2	36,7	783,0	15,6	26,4	95,4	53,8
5	38	KR20-27-FAWIR-73	59,7	41,0	801,5	17,3	30,1	110,7	86,3
6	12	KR20-BWF5IR-2083	73,0	36,8	803,0	18,4	29,2	104,8	80,5
7	21	KR20-BWF5IR-2460	73,7	40,8	835,0	18,5	28,7	106,0	80,8
8	30	KR20-BWF5IR-3380	76,3	35,4	765,5	16,3	27,4	103,5	62,3
9	13	KR20-BWF5IR-2095	75,2	35,2	755,0	16,1	27,0	98,0	59,8
10	22	KR20-BWF5IR-2625	63,6	37,1	775,0	16,6	26,7	94,4	56,3
11	31	KR20-BWF5IR-3529	73,0	34,2	759,5	16,8	25,8	93,1	58,8
12	40	KR20-27-FAWIR-84	73,3	41,1	821,0	15,5	28,5	86,6	82,3
13	5	KR20-BWF5IR-94	66,2	43,0	811,5	15,5	29,2	92,1	84,8
14	14	KR20-BWF5IR-2113	96,7	43,2	828,5	15,4	30,9	104,8	72,8
15	32	KR20-27-FAWIR-27	62,2	39,7	809,0	16,2	28,6	95,9	70,3
16	6	KR20-BWF5IR-144	72,6	37,9	766,5	15,7	26,3	104,9	81,8
17	42	KR20-27-FAWIR-138	73,6	42,2	821,5	16,2	27,5	97,0	70,8
18	34	KR20-27-FAWIR-39	79,4	41,0	834,0	17,7	28,7	102,3	77,3
19	43	KR20-27-FAWIR-142	79,4	42,8	822,0	18,1	30,4	105,8	82,0
20	35	KR20-27-FAWIR-46	63,3	34,2	762,5	15,2	26,4	92,4	53,3
21	44	KR20-27-FAWIR-154	75,2	41,3	824,0	18,0	30,3	97,6	76,8
22	9	KR20-BWF5IR-246	69,0	42,1	820,5	18,6	29,7	98,0	85,3
23	27	KR20-BWF5IR-3235	67,8	36,8	822,5	18,4	28,7	118,8	86,8
		Энг кичик кўрсаткич	59,7	33,8	755,0	15,2	25,8	86,6	53,3
		Ўртача кўрсаткич	73,8	38,9	800,3	16,9	28,3	100,0	72,7
		Энг юқори кўрсаткич	96,7	43,2	835,0	19,3	31,2	118,8	86,8
		LSD0,05	0,52	1,14	4,98	0,35	0,43	2	2,92
		LSD0,05%	0,888	3,018	0,627	2,028	1,519	2,001	4,01
		CV%	0,4	1,5	0,3	1	0,8	1	2

Дон натураси доннинг бир литр ҳажмдаги массаси бўлиб ҳисобланади. Дон натураси ГОСТ 3040-55 бўйича аниқланади. Нав ва тизмаларда 755,0-835,0 гр/л гача бўлганлиги кузатилди. Андоза навларга нисбатан KR20-BWF5IR-2083 тизмаси 835,0 гр/л, KR20-27-FAWIR-84 тизмаси 821,0 гр/л, KR20-BWF5IR-2113 тизмаси 828,5 гр/л, KR20-27-FAWIR-39 тизмаси 834,0 гр/л, бўлиб андоза навларга нисбатан юқори натижа кўрсатганлиги изоҳланди. Тажриба хатолиги 0,627 % бўлиб, ижобий натижа кўрсатганлиги исботланди.

Маълумотларга қараганда буғдой экинзорлари шимолдан жанубга, ғарбдан шарққа томон силжиб борган сайин дон таркибидаги оқсил миқдори кўпаяди. Оқсил миқдори тупроқдаги азот миқдори ва нам билан таъминланганлигига боғлиқ. Шу сабабдан донда оқсил миқдори 30% ирсиятга, 70 % агротехник тадбирларга боғлиқ бўлади. Ўсимлик озук

моддаларга айниқса азотга етарли микдорда таъминланган бўлса, оксил донда кўпроқ тўпланади. Бунинг сабаби оксил аминокислоталардан ташкил топган бўлиб, аминокислоталарда ўз номи билан аминокислот гуруҳ бўлади, аминокислот гуруҳ ўз радикалида азот тутади. Азот оксилни кўпайтирса, ортиқча намлик уни камайишига олиб келади.

Лойиҳа доирасида ўрганилаётган нав ва тизмаларнинг юқори ҳосилли, дон сифат кўрсаткичи юқори бўлган назорат нав синаш кўчатзорининг дон таркибидаги оксил микдор кўрсаткичи аниқланганда 15,2-19,3% гача бўлганлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан танлаб олинган нав ва тизмалардан оксил микдор кўрсаткичи юқори бўлган 7 та тизмалар танлаб олинди.

Буғдой унининг нонбоплик хусусияти асосан клейковина микдори ва сифати билан баҳоланади. Клейковина микдори ва сифати деганда-буғдой хамирини сувга ювилганда, асосан сувда эримайдиган оксилдан ташкил топган, гидратланган гель-резинасимон масса тушунилади. Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг клейковина микдори 25,8-31,2 % гача бўлганлиги изохланди. Андоза Ғозғон навида ушбу кўрсаткич 28,1%, Антонина навида эса 31,2% ни ташкил этганлиги кузатилди. Ғозғон навига нисбатан 12 та тизмалар юқори кўрсаткич кўрсатганлиги аниқланди. Антонина нави эса тизмаларга нисбатан юқори кўрсаткич кўрсатганлиги кузатилди. Тажриба хатолиги нав ва тизмаларда 1,519 % ни ташкил этиб ижобий натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Доннинг технологик хусусиятларини характерлайдиган зарурий кўрсаткичлардан бири буғдой донидаги клейковина микдорига ва унинг нон ёпиш жараёнида асосан клейковинани ИДК кўрсаткичига боғлиқ. Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг клейковина сифати ИДК бирлиги кўрсаткичи давлат стандартига кўра: 45-75 гача 1- синф (аъло); 80-100 гача 2- синф (яхши); 105-120 гача 3- синф (қониқарсиз).

1-расм. Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг дон таркибидаги ИДК кўрсаткичи ва доннинг шишасимонлиги (Қарши 2021-2022 йй).

Назорат нав синаш кўчатзоридаги юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг ИДК кўрсаткичи аниқланганда 86,6-118,8 гача бўлганлиги аниқланди. Андоза Ғозғон ва Антонина навлари 96,0-98,0 гача 2- синфга (яхши) қабул қилинганлиги кузатилди. 11 та тизма 2- синфга (яхши), 5 та тизма 3- синфга (қониқарсиз) деб ҳисобланди.

Доннинг ялтироқчилиги ёки каттиқчилиги буғдой навига хос белгилардан биридир. Шунга қарамай бу белгилар буғдой ўсимлигининг ўсиш шароитига кўра ўзгариши мумкин. Доннинг ялтироқлик сифати намлик ортиқча бўлган, азот етишмаган шароитда пасаяди.

Доннинг шишасимонлиги ГОСТ 10987-76 бўйича аниқланади. Олиб борилган тадқиқотимизга кўра юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг шишасимонлиги аниқланди бунга кўра андоза Ғозғон ва Антонина навларида 73,0-76,3 гача бўлганлиги кузатилди (1-расм).

Андоза навларга нисбатан 80,5-86,8 гача бўлган 9 та тизмалар юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди. Доспехов методи бўйича доннинг шишасимонлиги бўйича тажриба хатолиги 4,01 % ни ташкил этиб ижобий натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Турли экологик-географик минтақаларга мансуб юмшоқ буғдой нав ва тизмаларнинг дон таркибидаги темир моддаси лаборатория шароитида аниқланди. Бунга кўра темир моддаси микдори 1,0-1,8 г/мг ни ташкил этганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон навида 1,3 г/мг, Антонина нави 1,4 г/мг ташкил этганлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-67, KR20-BWF5IR-2625, KR20-27-FAWIR-138 тизмалари 1,6 г/мг. KR20-BWF5IR-2460, KR20-27-FAWIR-39, KR20-BWF5IR-246 тизмалари 1,7 г/мг. KR20-27-FAWIR-154 тизмаси 1,8 г/мг ташкил этиб юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди (жадвал 4).

Жадвал 4

Турли экологик-географик минтақаларга мансуб юмшоқ буғдой нав ва тизмалари дони ва уни таркибидаги темир моддаси (Қарши 2021-2022 йй).

Plots	Entry	Нав номи	Дон таркибидаги Fe микдори, 100 г/мг	Ун таркибидаги Fe микдори, 100 г/мг
1	1	Ғозғон (ст)	1,3	1,1
2	37	KR20-27-FAWIR-67	1,6	1,5
3	2	Антонина (ст)	1,4	1,0
4	29	KR20-BWF5IR-3301	1,3	1,1
5	38	KR20-27-FAWIR-73	1,2	1
6	12	KR20-BWF5IR-2083	1,2	1
7	21	KR20-BWF5IR-2460	1,7	1,5
8	30	KR20-BWF5IR-3380	1,4	1,3
9	13	KR20-BWF5IR-2095	1,5	1,3
10	22	KR20-BWF5IR-2625	1,6	1,5
11	31	KR20-BWF5IR-3529	1,4	1,2
12	40	KR20-27-FAWIR-84	1,5	1,2
13	5	KR20-BWF5IR-94	1,4	1,3
14	14	KR20-BWF5IR-2113	1,5	1,4
15	32	KR20-27-FAWIR-27	1,2	1,1
16	6	KR20-BWF5IR-144	1	0,87
17	42	KR20-27-FAWIR-138	1,6	1,3
18	34	KR20-27-FAWIR-39	1,7	1,4
19	43	KR20-27-FAWIR-142	1,6	1,2
20	35	KR20-27-FAWIR-46	1,5	1,2
21	44	KR20-27-FAWIR-154	1,8	1,5
22	9	KR20-BWF5IR-246	1,7	1,5
23	27	KR20-BWF5IR-3235	1,5	1,3

Ун таркибидаги темир моддаси нав ва тизмаларда 0,9-1,5 г/мг ташкил этганлиги аниқланди. Андоза Ғозғон навида 1,1 г/мг, Антонина навида 1,0 г/мг ташкил этди. Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-67, KR20-BWF5IR-2460, KR20-BWF5IR-2625, тизмалари 1,5 г/мг бўлиб юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, нав ва тизмаларда ҳосилдорлик кўрсатгичи аниқланганда 59,7-96,7 ц/га бўлганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон нави 80,5 ц/га, Антонина нави эса 76,9 ц/га. Андоза навларга нисбатан KR20-27-FAWIR-67 тизмаси 90,9 ц/га, KR20-BWF5IR-2113 тизмаси 96,7 ц/га бўлиб юқори кўрсатгич кўрсатганлиги

кузатилди. Бунга кўра темир моддаси миқдори 1,0-1,8 г/мг ни ташкил этганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон навида 1,3 г/мг, Антонина нави 1,4 г/мг ташкил этганлиги кузатилди. Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-67, KR20-BWF5IR-2625, KR20-27-FAWIR-138 тизмалари 1,6 г/мг. KR20-BWF5IR-2460, KR20-27-FAWIR-39, KR20-BWF5IR-246 тизмалари 1,7 г/мг. KR20-27-FAWIR-154 тизмаси 1,8 г/мг ташкил этиб юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди. Андоза Ғозғон навида 1,1 г/мг, Антонина навида 1,0 г/мг ташкил этди. Андоза навга нисбатан KR20-27-FAWIR-67, KR20-BWF5IR-2460, KR20-BWF5IR-2625, тизмалари 1,5 г/мг бўлиб юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди. Темир миқдори юқори тизмалар танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Akcura M., Partigoç F., Kaya Y. Evaluating of drought stress tolerance based on selection indices in Turkish bread wheat landraces //Journal of Animal and Plant Sciences. – 2011. – Т. 21. – №. 4.

2. Amanov O. A., Juraev D. T., Dilmurodov S. D. Dependence of Growth Period, Yield Elements and Grain Quality of Winter Bread Wheat Varieties and Lines on Different Soil and Climate Conditions //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 6. – С. 5146-5164.

3. Dilmurodovich D. S., Usmanovna H. S., Sulonovna M. M. Selection of Bread Wheat Lines for Resistant to The Southern Hot Climate Conditions of the Republic of Uzbekistan //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 2 (61). – С. 37-40.

4. Hazratkulova S. et al. Analysis of genotypic variation for normalized difference vegetation index and its relationship with grain yield in winter wheat under terminal heat stress //Plant Breeding. – 2012. – Т. 131. – №. 6. – С. 716-721.

5. Juraev D. T. et al. Influence of hot dry winds on productivity elements of wheat crop observed in southern regions of the republic of uzbekistan //International jurnal of applied and pure science and agriculture. ISSN. – 2017. – С. 2394-5532.

6. Juraev D. T. et al. To study the heat resistance features of bread wheat varieties and species for the southern regions of the republic of Uzbekistan //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2254-2270.